

POLICY BRIEF

InterAgency Institute
BEYOND INSTITUTIONAL BOUNDARIES

NOVAS TECNOLOGIAS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: PODEMOS MUDAR A REALIDADE DOS PAÍSES MAIS POBRES?

Autora: Lygia Hryniewiczⁱ

RESUMO

A sociedade a nível mundial, direta ou indiretamente, tem sido impactada pelo avanço de novas tecnologias que hoje estão, particularmente, voltadas para o campo da informação. A inovação e a automação estão conduzindo os sujeitos dos mais diferentes matizes socioeconômicos e culturais a mudanças constantes ou mesmo instantâneas, dependendo do contexto e da necessidade, como aconteceu com as instituições públicas e privadas nos países durante a crise sanitária COVID19. Assim, a pergunta que instiga este breve ensaio é: como as novas tecnologias e usos da inteligência artificial podem favorecer os países mais pobres? Ao mesmo tempo que lançamos esta pergunta, refletimos que esse será um desafio para todos os países, sobretudo, os mais ricos, já que essas novas tecnologias também vêm promovendo disparidades sociais, ocasionando distintos impactos e levando à necessidade de atitudes mais críticas perante os novos cenários então descortinados.

ANTECEDENTES

Para analisar este processo, podemos lembrar rapidamente que em cada período (séculos que se passaram) as sociedades experimentaram sua revolução/disrupção tecnológica incidindo em várias consequências e impactos sobre as infraestruturas e os aspectos sociopolíticos característicos de cada uma delas. Desde a Revolução Industrial, com a substituição do trabalho mecânico pelo da manufatura e mais para o final do século XIX, a adoção do de máquinas e motores a vapor, as consequências políticas e sociais foram intensas. Passamos de uma sociedade estamental para uma sociedade de classes, divididas entre burguesia industrial e financeira e proletária, e mudamos política e culturalmente os rumos de nossa história social devido à clara divisão entre capital e trabalho. No século XX predominou o aço e a engenharia pesada e de guerra, bem como o uso em massa de eletrodomésticos. No quesito socioeconômico, encaramos o auge do capital financeiro e monopolista, o reconhecimento da concentração de renda e da sociedade do consumo. Nas últimas décadas do século XX, o uso da tecnologia da informação foi fundamental para a automação das indústrias, construção de rodovias e aeroportos. Por outro lado, sentimos a rápida obsolescência tecnológica. No âmbito dos impactos sociais as tecnologias se

tornaram elitizadas, ajudando a aprofundar as desigualdades sociais através da extinção de postos de trabalho e desemprego em massa de trabalhadores vulneráveis. As nações, as organizações e grandes intelectuais passaram a discutir os impactos da globalização e do neoliberalismo sobre os países, sobretudo os mais pobres e atrasados do ponto de vista econômico. No século XXI, avançamos com o uso da inteligência artificial e a convergência de tecnologias digitais, físicas e biológicas. Com a internet, o email e outras ferramentas, os indivíduos passaram a interagir quase que instantaneamente. Plataformas digitais, diferentes formatos de negócios e alto custo financeiro também foram incorporados. No campo das discussões práticas, éticas, ideológicas e políticas as distâncias diminuíram, consideravelmente, porém ainda é visível a tensão quanto ao uso e controle dessas tecnologias, sobretudo em setores militares.

RESULTADOS

Ao longo dos anos, com as inovações tecnológicas produzidas e seus desdobramentos é que surgiram possibilidades para a propagação e generalização de novos paradigmas. No entanto, estudos apontam que os países, que não promoveram mudanças advindas do avanço tecnológico e ajustes a novos paradigmas ficaram para trás. Armatya Sen chama atenção para o drama da privação relativa das pessoas que estão limitadas ao acesso a diversas esferas da vida. Segundo Sen: “Ser pobre não implica somente privação material. A pobreza pode ser definida como uma privação das capacidades básicas do indivíduo e não apenas como uma renda inferior a um patamar pré estabelecido.” (1). Desde 1980, vários órgãos internacionais que integram a Organização das Nações Unidas (ONU), vem reconhecendo a pobreza também como privação relativa, com enfoque mais abrangente, mais científico quanto ao seu aspecto social. Assim, os países pouco desenvolvidos ou em desenvolvimento economicamente estão sendo desafiados a superar não apenas o acesso a necessidades básicas, tais como alimentos, abrigos, cuidados com a saúde, limites quanto a oportunidades de trabalho, educação inaquedas e discriminação, mas também inferioridade tecnológica.

Por mais óbvia que seja esta discussão sobre as novas tecnologias e sua utilização nos países, precisamos enfatizar que não é justo que apenas poucas sociedades tenham o privilégio do controle tecnológico, enquanto outros se encontram totalmente à margem de seus progressos globais. Equipe de pesquisadores do Fundo Monetário Internacional, chama a atenção do mundo para essas disparidades quando critica o fato de que a transferência de mais investimentos para economias avançadas onde a automação já está estabelecida, sobretudo, com tecnologias, ameaçam o equilíbrio social e políticos entre países pobres e ricos (2). Segundo Carlos Arboleda, representante-residente adjunto do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no Brasil: “Frente a essa nova realidade, precisamos urgentemente discutir questões profundas como ética, propriedade e sua forma de utilização para que ela não se transforme em uma ferramenta de ampliação de desigualdades, intra ou entre países” (3).

Por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) englobam 17 princípios e 169 metas a serem alcançadas, e têm como missão criar condições para uma sociedade que preserve a saúde, o meio ambiente, a igualdade, a educação e outros princípios e valores (4). Sendo a educação um dos princípios da ODS, entendemos que seu acesso é um direito fundamental para o desenvolvimento da cidadania e ampliação da democracia. Uma inteligência artificial voltada para uma cultura de qualidade pedagógica pode ser um instrumento de aprendizado revolucionário para cada aluno ou pessoa interessada.

Durante a COVID19 desenvolveram-se múltiplas interfaces e softwares que possibilitaram a comunicação via vídeo, com impactos positivos para a educação a distância.

A IA pode ser um aliado das organizações públicas e não governamentais no planejamento de sociedades mais sustentáveis e que promovam através da educação a igualdade de gênero. Recentemente, saiu uma publicação no site do PNUD Brasil, que uma ferramenta que utiliza IA será aplicada para auxiliar juízes e juízas, bem como outros prestadores de serviço da justiça, que lidam com casos de homicídio de mulheres. A parceria envolve o PNUD e também o Conselho Nacional de Justiça e será implantado ainda este ano de 2023 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), a região apresenta taxas de morte por agressão contra as mulheres de as taxas de violência de 37% ficando, acima da taxa regional e 79% acima da taxa nacional (5; 6). Este tipo de iniciativa com uso de IA pode estimular outras políticas públicas tais como, na confecção de material didático e/ou em forma de mentoria na prevenção de violência de gênero a serem compartilhadas com pais, professores, líderes comunitários, alunos, dentre outros, em escolas de educação básica no Brasil e outros países que enfrentam altos indicadores de pobreza e violência.

CONCLUSÕES

Não existe uma solução simples para o uso responsável das novas tecnologias, em especial da IA na promoção da equidade social em países pobres. Por outro lado, o uso da IA pode ajudar as instituições públicas e privadas a definir prioridades de pesquisa e investimento nestas sociedades mais vulneráveis. Grupos de trabalho que envolvam desde profissionais de tecnologia, governo, corporações e organizações sociais devem ser organizados para ajudar a mentorear as ONGs sobre IA com estudos de casos e indicadores, bem como material didático e cursos. É importante lembrar que os algoritmos não chegaram para substituir os formuladores de políticas públicas, precisaremos sempre do elemento humano para analisar os dados coletados. A IA não deve ser negligenciada, mas sim implementada, independente de seus desafios, para o bem social.

RECOMENDAÇÕES

A IA é uma ferramenta poderosa e pode ser grande aliada na superação da pobreza e melhorar a qualidade e vida de milhares de pessoas em países em desenvolvimento. Para tanto, algumas recomendações podem nos ajudar a pensar sobre políticas públicas eficazes com o auxílio da IA:

(i) A primeira recomendação é concentrar esforços em áreas que podem ter um impacto imediato na vida das pessoas, como: saúde, educação, agricultura e infraestrutura. Por exemplo, a IA pode ser usada para desenvolver novos tratamentos médicos, fornecer tutoria individualizada a alunos, melhorar a eficiência da produção agrícola e construir estradas e pontes.

(ii) Segundo, desenvolver iniciativas com empresas públicas e privadas e organizações internacionais: os recursos podem ser acessados com a expertise que não teriam por conta própria. Por exemplo, a Microsoft está trabalhando com o governo do Quênia para desenvolver uma plataforma de IA que pode ser usada para melhorar a saúde e a educação.

(iii) Terceiro, investimento em treinamento e educação garantindo assim, mais trabalhadores qualificados no mercado automatizado. Por exemplo, os governos e a iniciativa privada podem oferecer bolsas de estudos para alunos, sobretudo, meninas pobres estudarem em áreas de STEM.

(iv) Por último, a promoção de uma melhor governança responsável sobre o uso da IA. Por exemplo, a União Europeia está desenvolvendo um código de conduta para o desenvolvimento e uso da IA.

Ao seguir essas recomendações, os países pobres podem aproveitar o potencial da IA para melhorar a vida de seus cidadãos e reduzir a pobreza.

REFERÊNCIAS

- (1) Sen, A. (1999). "Development as freedom". Oxford: Oxford University Press.
- (2) Alonso, C.; Siddharth, K.; Sidra, H. (2020). "Como a inteligência artificial pode aumentar a distância entre as nações ricas e pobres. Fundo Monetário Internacional". Acesso em 18/07/2023. Disponível em <https://www.imf.org/pt/Blogs/Articles/2020/12/02/blog-how-artificial-intelligence-could-widen-the-gap-between-rich-and-poor-nations>.
- (3) Arboleda, Carlos (2011). "Inteligência artificial deve ser usada para reduzir desigualdades, diz PNUD". Acesso em 18/07/2023. Disponível em <https://www.undp.org/pt/brazil/news/intelig%C3%Aancia-artificial-deve-ser-usada-para-reduzir-desigualdades-diz-pnud>.
- (4) Nações Unidas (2015). "Objetivos de Desenvolvimento Sustentável". Acesso em 19/07/2023. Disponível em <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>
- (5) Enfoque Econômico (2019). "Violência contra a mulher no Ceará: Taxa de mortalidade por agressões para os anos de 2012 a 2017". Acesso em 19/07/2023. Disponível em https://www.ipece.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/45/2019/10/EnfoqueEconomicoN210_01_09_2019.pdf.
- (6) Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) (2022). "Ferramenta de inteligência artificial apoiará análise de processos de homicídio de mulheres". Acesso em 17/07/2023. Disponível em <https://www.undp.org/pt/brazil/news/ferramenta-de-inteligencia-artificial-apoiara-analise-de-processos-de-homicidio-de-mulheres>.

ⁱ Pós-doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro no Programa de Pós-Graduação em Sociologia e na Wuppertal Universität na Alemanha, do Departamento de Educação. Doutora em Sociologia pelo IUPERJ/UCAM. Pesquisadora no InterAgency Institute. Áreas de pesquisa: estratificação, desigualdades sociais e educacionais, gênero, migração.